

JORJ ORUELLNING “MOLXONA” ASARI HAQIDA

Rahmonova Nasiba Bahrom qizi¹

Nuriddinova Zuhra Faxriddin qizi²

¹⁻²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579944>

Annotatsiya: Ingliz yozuvchisi Jorj Oruellning “Hayvonlar xo'jaligi haqida g'aroyib qissa” asari deb ham ataluvchi “Molxona” deb ataluvchi asarida maniqiy obrazlar orqali “Manel ferma”sida ro'y bergan voqealar tasvirlanadi. Sobiq Sovet Ittifoqi mustabid tuzumining g'aroyib “o'yinlari” asar mazmuniga singdirib yuborilgan. Hayvonlar mustaqillik, erk, ozodlik, baxt, farovon hayot uchun kurashadilar. Lekin ularning maqsadlari sarobga aylanaveradi. Ushbu maqolada o'sha asarning tahlili va bu asarning inson hayotidagi o'rne va ahamiyatini yoritib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Jorj Oruell, “Hayvonlar xo'jaligi haqida g'aroyib qissa”, “Molxona”, “Manel ferma”, mustabid tuzum, Mayor, inqilob, tenglik, adolat, mustaqillik, ozodlik, “Hayvonlar saltanati”, Napaleon, diktatura, alligorik “Zarbulmasal”, shavqatsiz reallik, “Adabiyot va totalitarizm”, Artur kesler, “Yangi Jonatan Svift”, 1945.

Egasi aro xor bo'lib qolgan fermadagi hayvonlar tenglik, adolat talab qilib qo'zg'olon ko'tarishadi. Inqilobning bosh ilhomchisi Mayor laqabli isqirt cho'chqa. Mayorning shogirdlari va izdoshlari bo'lgan cho'chqalar boshchiligida fermada inqilob sodir etiladi. Inqilobchilarning shiorlari juda ohangraboli va maftunkor edi. Savodsiz hayvonlar dastlabki harflarni tenglik, birodarlik, adolat so'zini yozish bilan o'rganishadi va bu shiorlar ularning hayoti mazmuniga aylanadi. Omi va sodda hayvonlar haqiqatdan ham tenglik kelganiga, endi hayvonlarga hech kim xo'jayinchilik qilolmasligiga olamshumul ozodlikka erishganligiga ishonardilar. Hayvonlar o'z davlat tizimni, bayrog'ini, gerbi va kitoblarini yaratishadi. Hayvonlar fermaga qayta xo'jayinlik qilishni istab, hujumga o'tgan odamlar ustidan qozonilgan mutlaq g'alabadan so'ng, butkul ozodlikka erishadilar. Dohiy va yo'lboshchilari Mayorning haykali ochiladi. Bu ulug' ishda ularga qo'ng'ir cho'chqa Napaleon boshchilik qiladi. Napaleon tezda atrofiga maxsus xizmat jazolash guruhini to'playdi. Ammo sal o'tgach molxona yoki o'zlarining tili bilan aytganda, “Hayvonlar saltanati”ni ochlik, kasallik, o'lim huruji qamrab oladi. Eng fojialisi-qo'rquv daxshati edi. Napaleon va uning jazo o'treyadi bu saltanat fuqarolarini ruhan siniradi, ma'nan yo'q qiladi. Rasman ozod, ma'nan qullik davri boshlanadi. O'zboshimchalik, diktatura hayotni izdan chiqaradi. Napaleon qo'rquv va o'lim ramziga aylanadi. Hayvonlar erta-yu kech

ishlar, lekin biri ikki bo'lmaz, qashshoqlikdan boshlari chiqmasdi. Natijada, ertangi kunga umid so'nadi. Maxsus koloniyalarda Napoleon tarbiyasini olgan hayvonlarning bolalari o'z ota-onalarini o'ldirishdan tab tortmaydigan jallodlarga aylanadilar. O'z atrofida jazo guruhini tashkil etib olgan Napoleon tezda o'zini fermaning dohiysi deb atay boshlaydi. Dohiy Napoleon o'z xo'jalari yashaydigan uyni qarorgoh qilib oladi. Hayvonlar esa hamon o'sha eski molxonada yashayveradilar. Napoleon o'z maqsadiga erishgach, hokimiyatini mustahkamlab olgach so'z, fikr erkinligini taqiqlaydi va barcha hayvonlar uchun faqat o'zi fikrlaydigan, o'zi so'raydigan, o'zi javob beradigan bo'ldi. Uning har gapi qonun, har bir jumlasini shior bo'lib yozila boshlaydi. Fermada Napoleon diktaturasi to'liq o'rnatilib, barcha hayvonlar unga hamd-u sanolar o'qiy boshlashadi. Molxonada har kuni idealogik mashina, Napoleonning buyukligini ta'kidlab, tasdiqlab turuvchi kino lavhalar, o'ziga xos matbuot ishlab turardi. Napoleon bilan kelishmagan barcha hayvonlar qatl qilinadi. Ferma qatl va qo'rquv saltanatiga ayanadi. Bu bir tomondan alligorik "Zarbulmasal", ikkinchi tomondan shavqatsiz reallikni aks ettirgan asar edi. 1945-yili mazkur asar e'lon qilinishi bilan adabiyotshunos Artur Kesler : "Yangi Swift paydo bo'ldi." deb yozgan edi. Aynan shu Kesler 1950-yili Oruell qabri ustida shunday deydi: "Kelajakdagi adabiyotshunoslar Oruell o'z ijodida Swift va Kafka uslubini birlashtirganini tan oladilar. Albatta, o'quvchi asardagi obraz va ramzlarda kim yoki qaysi tuzum timsollashganini darrov sezadi. Shu sababli sho'ro mafkurachilari bu yozuvchi asarlarini "O'qilishi mumkin bo'lmagan asarlar" ro'yxatiga kiritdilar. Oruell asarlari o'tgan asrning 80-yillar oxirlaridagina tarjima qilina boshladi. Bu asarlar sho'ro tuzumini fosh qilishga, o'sib kelayotgan avlod dunyoqarashining shakllanishiga, ozodlikni anglash jarayoniga xizmat qildi. 1945-yilda qissa yozib tugatildi. Ammo Stalinni ochiqchasiga ramzlashtirgan deya siyosiy g'avg'o chiqib ketishidan xavotirlanib Angliya va Amerikada asarni chop etish ta'qiqlandi. G'arb tahlilchilari ta'kidlashganidek, Oruellning ushbu qissasini faqat Gitler yoki Stalin yaratgan tuzum va uning fojiiyasi haqida deb bo'lmaydi. Bu asar umuman totalitarizm va qullik psixologiyasi haqida. Adib har qanday davlat o'zining o'sha paytdagi siyosiy-ijtimoiy mohiyatiga ko'ra "Hayvonlar saltanati"ni eslatadigan tuzum bo'lishga tayyor turganiga ishora ham qiladi. O'zining "Adabiyot va totalitarizm" maqolasida aynan shu jihatlarni batafsil tahlil qiladi. Oruell o'z e'tiqodiga ko'ra faqat kommunistik tuzumni fosh qilgani yo'q. Umuman, u o'zi yashab va guvohi bo'lib turgan, insoniyatni urush va qirg'in yoqasiga yetaklab kelgan g'arbdagi barcha tuzumlarga nisbatan ijodkor sifatida o'z munosabatini bildirgan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. www.asaxiy.uz
2. ZIYOUZ.com
3. Kitobxon.com
4. Civil.uz
5. George Orwell. Animal Farm. England. 1945